

समस्तीपुर जिला में जैविक कृषि का कृषकों के आर्थिक विकास पर प्रभाव

संतोष कुमार¹ डॉ. संतोष कुमार²

¹शोध छात्र, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, ल. ना. मि. वि. दरभंगा

² पर्यवेक्षक सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, एमआरडीपी कॉलेज मोहनपुर, समस्तीपुर

Email- krsant1994@gmail.com

सारांश

1960 के दशक के मध्य शुरू हुई हरित क्रांति ने बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्म और अन्य आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के साथ भारत को पूरी तरह से घाटे से एक खाद्यान्न अधिशेष देश में बदल दिया। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण कृषक समुदाय और पूरे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। हालांकि, वर्षों से हरित क्रांति का प्रभाव कम होता जा रहा है। हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि पारिस्थितिकी का समग्र क्षरण हुआ है, जिसने मृदा की उर्वरता में कमी, मृदाक्षरण, जल स्तर में कमी, मृदा लवणता, मिट्टी जल एवं वायु प्रदूषण, मित्र जीवाणुओं की संख्या में भारी कमी, वातावरण में परिवर्तन एवं असंतुलन, विषाक्त अन्न एवं खाद्य पदार्थ का उत्पादन और अनेक प्रकार की असाध्य एवं गंभीर बीमारियों यथा शारीरिक विकलांगता, गैस्ट्रिक, अल्सर, कैंसर, चीनी आदि समस्याओं को जन्म दिया है। जैविक खेती में रसायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशियों के स्थान पर जीवांश खाद पोषक तत्व जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट, जैविक खाद, हरी खाद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जिससे ना केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। इससे कृषि लागत में कमी आती है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होता है।

शब्द कुंजी:- जैविक खेती, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, जैविक कॉरीडोर

1. प्रस्तावना

वर्तमान समय में जिस तरह की परिस्थितियां कृषि में बन गई है उसके पीछे कथित आधुनिक कृषि पद्धति की बड़ी भूमिका है। पहले प्रकृति स्वयं ही पारिस्थितिक संतुलन के आधार पर कीटों का नियंत्रण करती थी और किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए जो उपाय अपनाते थे वे उपाय प्रकृति के संतुलन को चुनौती नहीं देते थे, बल्कि उसके काम के पूरक हुआ करते थे। जिस तरह से कीट प्रति वर्ष अधिक ताकतवर होकर फसलों पर आक्रमण कर रहे हैं तो इसके पीछे एक अहम कारण यह भी है कि आधुनिक कृषि पद्धति में तरह-तरह के जहर उपयोग कर प्रकृति के संतुलन तंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है।

खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में काम करते हुए हमें जैविक कृषि के मूल सूत्रों पर अमल करना होगा। शोध अध्ययन क्षेत्र समस्तीपुर जिला में उन्नत तरीकों के साथ-साथ जैविक कृषि का प्रभाव भी निरंतर बढ़ रहा है। किसान धीरे-धीरे जान गए हैं कि रासायनिक किसी से तुरंत एवं असरदार लाभ तो प्राप्त किया जा सकता है किंतु लंबे समय तक भूमि की उर्वरा शक्ति को नहीं बनाए रखा जा सकता है। जिला में अनेक जैविक कृषि का रकबा देखा जा सकता है जो जैविक खाद एवं जैविक दवाइयों के प्रयोग से आर्थिक लाभ के साथ-साथ उत्तम स्वास्थ्यवर्धक फसलें एवं सब्जियां पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

जैविक कृषि में संलग्न कृषक में छोटे एवं बड़े दोनों कृषक सम्मिलित हैं। अध्ययन क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। यहां उपजाऊ मिट्टी के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में पशुधन है जिससे जैविक कृषि हेतु कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इस क्षेत्र में कृषि में कृषक शुरू में जैविक कृषि हेतु असमर्थता दिखाई किंतु धीरे-

धीरे शिक्षा एवं जागरूकता तथा शासन की सुविधाओं ने जैविक कृषि की दिशा में नया रास्ता खोल दिया है।

किसानों ने रासायनिक खेती के स्थान पर छोटे पैमाने पर जैविक खेती को अपना लिया है। किसानों का कहना है कि पंजाब में अंधाधुंध रासायन का उपयोग कर खेती होती रही। वहां इसका दुष्परिणाम सामने आया और कैंसर जैसे घातक बीमारियों से लोग ग्रसित होने लगे। यह हम सभी के लिए बड़ा सबक है अब हम प्राकृतिक तरीके से खाद व कीटनाशक बनाकर खेतों में उपयोग कर रहे हैं।

2. शोध समस्या का चयन

शोध अध्ययन क्षेत्र समस्तीपुर जिला जो कि संपूर्णतया ग्रामीण एवं कृषि में संलग्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में होड़ लगी है जिसमें रासायनिक तत्वों का भी भरपूर उपयोग हो रहा है किंतु भूमि की उर्वरता शक्ति की कमी तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होती नजर आने के कारण अध्ययन क्षेत्र में किसानों का एक बड़ा वर्ग जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। जिससे न केवल उन्होंने पर्यावरणीय तत्वों का सही उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा की बल्कि मजबूत आर्थिक स्थिति भी प्राप्त की है। जिसके कारण उनका सामाजिक स्तर भी प्रभावित हुआ है। अतः समस्तीपुर जिले के ग्रामों में जैविक कृषि का अध्ययन कर इससे होने वाले लाभ एवं प्रभाव का मूल्यांकन निश्चित ही शोध का विषय है। इससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ आने वाली पीढ़ियों की स्थिति में बदलाव आएगा।

3. उद्देश्य

जैविक कृषि का किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करना तथा जैविक कृषि के विकास में आने वाली चुनौतियों का पता लगाना।

4. शोध-प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में उद्देश्य पूर्ण निर्देशन पद्धति को अपनाते हुए समस्तीपुर जिला के 10 प्रखंडों के 20 ग्रामों का चयन किया गया है जहां जैविक कृषि की जाती है इन निर्देशित ग्रामों में से 300 जैविक कृषि कार्य करने वाले किसानों से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया गया। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन सरकारी प्रकाशन, इंटरनेट तथा सरकारी कृषि कार्यालय इत्यादि से किया गया है।

5. समस्तीपुर जिले में जैविक कृषि क्षेत्र

जैविक कॉरिडोर योजना अंतर्गत गंगा नदी के किनारे अवस्थित समस्तीपुर सहित बिहार के 13 जिलों में राज्य सरकार के द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जिले के 10 प्रखंडों के कुल

2000 एकड़ क्षेत्र में समूह आधारित जैविक खेती की जा रही है, जिसमें एक कलस्टर में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि तथा न्यूनतम 25 किसान होते हैं। राज्य सरकार द्वारा 3 साल के लिए प्रत्येक साल ₹11500 प्रति एकड़ का अनुदान जैव इनपुट क्रय करने के लिए किसानों को दिया जा रहा है। यह अनुदान अधिकतम 2 एकड़ भूमि के लिए ही दिया जाता है। इस योजना के आरंभिक चरण में सिर्फ सब्जी की खेती को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत जैविक खेती के लिए बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी (बसोका) से मुफ्त में प्रमाणीकरण किया जा रहा है। बसोका का द्वारा 2021-22 में जिले के 2000 एकड़ क्षेत्र के लिए C-1 प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जिले में की जा रही जैविक खेती को निम्नलिखित तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या 1: वर्ष 2021-22 में समस्तीपुर जिले में जैविक कृषि क्षेत्र

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	जैविक कृषि क्षेत्र (एकड़ में)
1	वारिसनगर	142
2	दलसिंहसराय	248
3	विद्यापतिनगर	65.5
4	उजियारपुर	153.2
5	मोरवा	102.722
6	ताजपुर	479.578
7	पूसा	99.75
8	सरायरंजन	495.45
9	समस्तीपुर	85.8
10	कल्याणपुर	128
	कुल	2000

स्रोत:- जिला कृषि कार्यालय, समस्तीपुर
तालिका संख्या 1 से स्पष्ट है कि समस्तीपुर जिले में कुल 2000 एकड़ क्षेत्र में जैविक कृषि हो रही थी। जिसमें वारिसनगर प्रखंड में 142 एकड़, दलसिंहसराय में 248 एकड़, विद्यापतिनगर में 65.5 एकड़, उजियारपुर में 153.2 एकड़, मोरवा में 102.722 एकड़, ताजपुर में 479.578 एकड़, पूसा में 99.75 एकड़, सरायरंजन में 495.45 एकड़,

समस्तीपुर में 85.8 एकड़ तथा कल्याणपुर में 128 एकड़ जैविक क्षेत्र था।

6. परंपरागत खेती की तुलना में जैविक खेती अपनाने से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती में परिवर्तित होने के बाद समग्र रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी जांच की गई है। तालिका संख्या 2 के द्वारा आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के संबंध में जैविक किसानों के प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 2: जैविक खेती अपनाने से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

प्रखंड	बेहतर	खराब	कुल
दलसिंहसराय	21	9	30
कल्याणपुर	23	7	30

मोरवा	18	12	30
पूसा	21	9	30
समस्तीपुर	20	10	30
सरायरंजन	21	9	30
ताजपुर	24	6	30
उजियारपुर	22	8	30
वारिसनगर	19	11	30
विद्यापतिनगर	21	9	30
कुल	209(69.7)	91(30.3)	300(100)

स्रोत:- क्षेत्र सर्वेक्षण 2021 | टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 2 से स्पष्ट है कि समस्तीपुर जिला के चयनित क्षेत्र के 300 सूचक जैविक कृषकों में से 209 कृषकों

के अनुसार पारंपरिक कृषि की जगह जैविक कृषि अपनाने से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। 91 सूचक कृषकों के अनुसार जैविक कृषि से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर नहीं हुई है।

चित्र संख्या 1 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता किसानों के अनुसार परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती अपनाने वाले लगभग 70 प्रतिशत किसानों के आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है तथा शेष 30 प्रतिशत किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस तरह आंकड़ों से स्पष्ट है कि परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती अपनाने से अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है।

7. जैविक खेती अपनाने में आने वाली बाधाओं पर जैविक किसानों की प्रतिक्रिया

जैविक खेती को अपनाने में आने वाली बाधाओं के बारे में उत्तरदाता किसानों की धारणा का पता लगाने के लिए 15 मापदंडों का चयन किया गया था। अध्ययन क्षेत्र के सभी 300 किसान उत्तरदाताओं से कहा गया था कि वे जैविक खेती को अपनाने में आने वाली बाधाओं के बारे में सभी 15 मापदंडों के लिए 3 सूत्री पैमाने अर्थात् 'दृढ़ता से सहमत', 'सहमत' और 'सहमत' के संगत स्कोर क्रमशः '2', '1' और '0' के साथ अपनी धारणा का उल्लेख करें। मापदंडों के लिए सूचकांक मूल्यों की गणना और उसके सूचकांक मूल्य के आधार पर रैंक की गणना की गई।

तालिका संख्या 3: जैविक खेती में आने वाली बाधाओं पर जैविक किसानों की प्रतिक्रिया

विवरण	दृढ़ता से सहमत	सहमत	असहमत	कुल मूल्य	औसत मूल्य	रैंक
जैविक खेती को लाभदायक नहीं माना जाता है।	35	95	170	165	0.55	15
रूपांतरण के प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसानों को उपज का नुकसान होता है	75	169	56	329	1.09	3
जैविक फसल उत्पादन के लिए किसानों के पास ज्ञान और तकनीकी कौशल की कमी है	65	115	120	245	0.82	9

किसानों के क्षमता निर्माण के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है	55	118	127	228	0.76	12
गुणवत्तापूर्ण जैविक आदानों की अनुपलब्धता	90	145	65	325	1.08	4
अजैविक पड़ोसी खेत से संदूषण की समस्या	75	125	100	275	0.92	6
जैविक प्रमाणीकरण और प्रमाणन निकायों तक पहुंच के बारे में जानकारी का अभाव	100	145	55	345	1.15	2
जैविक उत्पादों के मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण के बारे में कोई जानकारी नहीं	45	120	135	210	0.7	13
बाजार तक पहुंच का अभाव	97	155	48	349	1.16	1
उपभोक्ता जागरूकता की कमी	60	110	130	230	0.77	11
रासायनिक खेती के लिए सरकार द्वारा अधिक तकनीकी और वित्तीय सहायता	45	110	145	200	0.67	14
सरकारी योजनाओं तक पहुंच और जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता का अभाव	55	125	120	235	0.78	10
सरकारी योजनाओं का खराब वितरण तंत्र	62	128	110	252	0.84	7
जैविक योजनाओं के लिए किसानों को समय पर राशि न मिलना	85	125	90	315	1.05	5
वास्तविक लाभार्थी तक योजना की राशि नहीं पहुंच रही है	52	144	104	248	0.83	8

स्रोत:- क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

तालिका संख्या 6.1 जैविक खेती को अपनाने में विभिन्न प्रकार की बाधाओं पर उत्तरदाता किसानों की धारणा को दर्शाता है। सभी उत्तरदाता किसानों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के योग के अनुसार जैविक उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच का अभाव उच्चतम रैंक वाली बाधा थी। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर जैविक प्रमाणीकरण और प्रमाणन निकायों तक पहुंच के बारे में जानकारी का अभाव, तीसरे स्थान पर रूपांतरण के प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसानों को उपज का नुकसान, चौथे स्थान पर गुणवत्तापूर्ण जैविक आदानों की अनुपलब्धता और पांचवें स्थान पर जैविक योजनाओं के लिए किसानों को समय पर राशि न मिलना प्रमुख बाधाएं थी।

निष्कर्ष

अध्ययन क्षेत्र के सभी उत्तरदाता किसानों के अनुसार जैविक उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच का अभाव उच्चतम रैंक वाली बाधा थी। इसके बाद जैविक प्रमाणीकरण और प्रमाणन निकायों तक पहुंच के बारे में जानकारी का अभाव, प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसानों को उपज का नुकसान, गुणवत्तापूर्ण जैविक आदानों की उपलब्धता, जैविक योजनाओं के लिए किसानों को समय पर राशि न मिलना, अजैविक पड़ोसी खेत से संदूषण की समस्या, सरकारी योजनाओं का खराब वितरण तंत्र, वास्तविक लाभार्थी तक

योजनाओं की राशि का नहीं पहुंच पाना, रासायनिक खेती के लिए सरकार द्वारा अधिक तकनीकी और वित्तीय सहायता, उपभोक्ता जागरूकता की कमी इत्यादि जैविक खेती से संबंधित प्रमुख बाधाएं थी।

अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता किसानों के अनुसार परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती अपनाने वाले लगभग 70 प्रतिशत किसानों के आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है तथा शेष 30 प्रतिशत किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस तरह आंकड़ों से स्पष्ट है कि परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती अपनाने से अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है।

सुझाव

जैविक खेती में आवश्यक जैव आदानों की उपलब्धता को सुगम बनाने की आवश्यकता है तथा इसके क्रय पर सरकारी सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सरकार को 'जैविक फसल बीमा योजना' शुरू करनी चाहिए। जैविक खेती प्रारंभ करने के शुरुआती दो-तीन वर्ष की अवधि में उत्पादन में कमी आ सकती है। यह विशेष फसल बीमा योजना किसानों के लिए आत्मविश्वास पैदा करेगा।

जैविक उत्पाद के मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण उद्योग बहुत आवश्यक है। जैविक खेती के विकास और विस्तार के लिए जैविक किसानों को एक साथ आना चाहिए और विभिन्न

कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग चलाना चाहिए। सरकार द्वारा ऐसे प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना आवश्यक है।

उच्च उत्पादन वाले क्षेत्रों में जैविक खेती प्रणाली को अपनाने से प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन में कमी आ सकती है। जैविक खेती के शुरुआत की 2 से 3 साल की अवधि उत्पादन कम हो सकता है। किसानों को शुरुआती दो-तीन वर्षों के लिए मुआवजा तथा विशेष ऋण की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. समस्तीपुर जिला गजेटियर (2016), जिला प्रशासन ,समस्तीपुर
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, वित्त विभाग, बिहार सरकार
3. बिहार एक झलक 2020, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार
4. जिला कृषि कार्यालय, समस्तीपुर
5. <https://samastipur.nic.in/>
6. <http://horticulture.bihar.gov.in/PMKSYMI/default.aspx>
7. <http://www.krishi.bih.nic.in/>